

AN'ANAVIY VA TARMOQ OCHERKI XUSUSIYATLARI

Iroda Nasimova,

O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar
universiteti tayanch doktoranti

Ocherk o'ziga xos xususiyatlari jihatidan publitsistik janrlar ichida keng qamrovligiga qaramay, zamonaviy xorijiy va milliy mediada eng kamyob janrlardan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Aslida ham shundaymi? Balki kamyobligining sababi uni kam o'rganilganidadir? Ushbu bobning birinchi faslida ocherkning milliy jurnalistikamizda paydo bo'lish va rivojlanish genezisi haqida so'z yuritiladi.

“Ocherk” so'zi ruscha “*chertit*”, “*ochertit*”, ya'ni “*chizmoq*”, “*chizib ko'rsatmoq*”, “*chegaralab olmoq*” ma'nolarini bildirishini, shuningdek, aksariyat ocherklarning publitsistika, publitsistik “men”i bilan bo'ysunganini ham nazarda tutsak, bu janrning xususiyatlarini anglab olishimiz oydinlashadi¹. Ocherkda ijtimoiy voqelik badiiy vositalar orqali qanchalik muvaffaqiyatli ochib berilsa, u shunchalik jurnalistik materialning umrini uzaytiradi. Chunki aynan jamiyatda sodir bo'lgan voqea-hodisalarni badiiy vositalar (obrazlilik, metafora, metonimiya, istiora, qiyoslash, chog'ishtirish va boshqalar) orqali ifodalash, jurnalistik asarni qiziqarli va o'qishli chiqishini ta'minlaydi.

G'arb jurnalistikasida ocherk va gunga o'xshash adabiy janrlar “feature journalism” deb ataladi. Kembridj lug'atida “gazeta yoki jurnaldagi maxsus maqola yoki televideniye, yoki radioeshittirishning muayyan mavzuga bag'ishlangan qismi²” deb ta'rif beriladi. O'zida subyektivlik unsurini aks ettirgani uchun bu janrda yozilgan materiallarni jurnalistika sifatida qabul qilmaydigan

¹ Дўстқораев Б. Очерк жанрининг пайдо бўлиш тарихи, хусусиятлари. Журналистика. Босма оммавий ахборот воситаларида жанрлар ва маҳорат масалалари. – Т.: Ўзбекистон, 2019. – 370 б.

² [FEATURE | English meaning - Cambridge Dictionary](#)

olimlar talaygina. Ammo yetarlicha o'rganganlari ham ko'p. Masalan, "birinchi ocherk haqidagi nazariy ma'lumot 1912-yilda Amerika darsligida uchraydi", deb ta'kidlaydi H.F. Garrinton³. Yana bir qator olimlar N. Bret, T. Xolms⁴, H.J. Gans⁵ undan oldinroq ocherk to'g'risida o'z asarlarida ta'kidlashgan. 1750-yillarda subyektivlik asosiga qurilgan 70 foiz materiallar e'lon deb ta'kidlagan D. Stefenson uni "bu o'ynoqi tushuncha. Bunday deyishimning boisi, u goh jiddiy o'rganilgan maqolalar ko'rinishida, goh sayohat sarguzashtlari ko'rinishida bo'lishi mumkin. Uni *immersiv jurnalistika, uzoq muddatli jurnalistika, yangi jurnalistika, hikoya jurnalistikasi va adabiy jurnalistika* kabi nomlar bilan analog sifatida qabul qilish mumkin"⁶, deydi.

Rossiyalik taniqli jurnalist B. Polevoy ocherkning keng qamrovli ta'rifini keltiradi: "Ocherk – mustaqil adabiy-badiiy janr. Publitsistikaning boshqa janrlaridan farqli o'laroq, unda badiiy, obrazli tavsif belgilari mavjud; adabiy janrlardan farqli ravishda aniq faktlarga asoslanadi, publitsistik, tadqiqot unsurlarini o'z ichiga oladi"⁷.

Badiiy asarlarda ma'lum bir obrazdan tipik xarakter yaratiladi, ocherkda esa real qahramonning obrazi hujjatlilik asosida yoziladi, ya'ni ocherkning o'zgarmas xususiyati uning faktlarga tayanishidadir. Rus tadqiqotchisi I. Porxomenkoning ta'kidlashicha, "Ocherk – voqea, fakt, inson taqdiri dramaturgiyasiga asoslangan kompozitsion qurilishni nazarda tutuvchi adabiy ssenariyga muvofiq rivojlanadigan hujjatli-syujetli asar"⁸dir.

Ocherkda obrazli yondashuv orqali auditoriya e'tiborini ijtimoiy jarayonlarga qaratish maqsad qilinadi. Unda muallif "men"i nafaqat publitsistning ijtimoiy

³ Harrington, H. F. (1925). Chats on feature writing. New York, NY: Harper & Brothers.

⁴ Brett, N., & Holmes, T. (2008). Supplements. In B. Franklin (Ed.), Pulling newspapers apart: Analysing print journalism (pp. 189–195). London, Eng.

⁵ Gans, H. J. (2004). Deciding what's news: A study of CBS evening news, NBC nightly news, newsweek, and time (25th anniversary edition). Evanston, IL: Northwestern University Press

⁶ Stephenson, D. (1998). How to succeed in newspaper journalism. London, England: Kogan Page.

⁷ Пархоменко И.В. Очерк в жанровой системе печатных и электронных средств массовой информации: Диссер.канд. филол.наук. – Воронеж, 2016.

⁸O'sha manba. – B. 70.

voqelikni qanday ko‘rishi va tasvirlashi, balki o‘z nuqtayi nazari, yondashuvini qanday ifoda etishi va voqelikni baholashini ham o‘z ichiga oladi. Muallif voqeani boshqaradi, syujetni yaratadi va auditoriya qarashlarini shakllantiradi. Uning tasavvuri – materialni ishlash xususiyatiga zid kelmaydi, aksincha auditoriyaga ta’sir o‘tkazish vositasi sifatida rol o‘ynaydi⁹. Yana bir rus tadqiqotchisi L.Y. Kroychikning fikriga ko‘ra, ocherk janrining tabiati uch prinsip – sotsiologik, publitsistik va badiiylikning sinkretik birikmasi bilan belgilanadi¹⁰.

Olimlarning fikrlaridan anglashiladiki, ocherk ayni zamondagi ijtimoiy ahamiyat kasb etgan voqea-hodisalar, unda ko‘tarilgan muammolar, qiyofalarni, badiiy vositalar orqali ochib beradigan, jonlantirib tasvirleydigan va estetik ta’sir o‘tkazadigan publitsistik janrdir.

Ocherk janri o‘zbek va rus jurnalistikasida sobiq sho‘rolar davriga kelib jadal rivojlandi. Rossiyada 1960-1990-yillarda kommunistik mafkura ocherkning rivojlanishiga zamin yaratdi. Jumladan, D. Furmanov va L. Reysnerning fuqarolar urushi, Ural, Donbass, G‘arbdagi inqilobiy harakatlar, ishlab chiqarish mavzularidagi muammoli ocherklar bo‘lgan. “Ishlab chiqarishni tiklash, yangi turmush tarzi, kadrlar bilan bog‘liq qiyinchiliklar va boshqalar haqida muammoli ocherk yuzaga keldi. Barcha sho‘ro adabiyoti singari ocherk ham muallifning sinfiy mafkurasiga ko‘ra xilma-xildir¹¹”.

Ikkinchi jahon urushi davrida (1939-1945-yillar) esa frontda mardlik, jasorat namunalarini ko‘rsatgan jangchilar o‘zbek siymo ocherklarining qahramonlariga aylandilar. 50-yillarga kelib qo‘riq va bo‘z yerlarni o‘zlashtirayotgan mard-u maydonlar, paxta terish mashinalarida “mo‘jiza ko‘rsatgan” mexanizatorlar madh etildi. Bu davrga kelib o‘zbek ocherknaslari safiga Nazir Safarov, Yo‘ldosh

⁹Кройчик Л.Е. Система журналистских жанров. [Электронный ресурс].
//<http://evartist.narod.ru/text5/64.htm>

¹⁰O‘sha manba.

¹¹ Литературная энциклопедия. – URL: www.вокабула.РФ/энциклопедии/литературная-энциклопедия/очерк (дата обращения: 27.01.2014).

Shamsharov, Hakim Nazir, Mirzakalon Ismoilov, Zinnat Fatxullin, Ibrohim Rahim, Mumtoz Muhamedov, Adham Rahmat, Nazarmat, Samar Nurov, Yo‘ldosh Muqimov, Turg‘un Po‘lat, E‘tibor Oxunova, San‘at Mahmudova, Murodjon Mansurov, Jamol Sharopov, Jo‘ra Sa‘dullayev, Sharof Ubaydullayev, Namoz Sa‘dullayev kabilar kelib qo‘shildilar¹².

Zamonaviy o‘zbek publitsistikasida ocherk taraqqiyoti Dadaxon Nuriy, Yoqubjon Xo‘jamberdiyev, Shokirali Nuraliyev, Murod Abdulla, Namoz Sa‘dullayev, Ahmadjon Meliboyev, Shuhrat Jabborov, Mamatqul Hazratqulov, Hakim Sattorov, Umid Bekmuhammad, ayol jurnalistlardan Qutlibeka Rahimboyeva, Muhtarama Ulug‘ova, Oybuvi Ochilova kabilarning nomlari bilan bog‘liq.

Onlayn nashrlarda e‘lon qilinayotgan yangi formatdagi, ocherk talablariga javob beradigan hujjatli multimediyaviy materiallarni ocherk deb bo‘ladimi? Ayrim tadqiqotchilar internetda ocherk talabiga javob bera oladigan hujjatli materiallarni “tarmoq ocherki”, “konvergent ocherk” deb nomlashadi. Misol uchun tadqiqotchi Inna Parxamenko “Matn, fotosurat, video va boshqa texnik vositalar bilan bog‘liq ichki tuzilmaga ega bo‘lgan materialni tarmoq ocherki deb hisoblaydi¹³. Olima uni matbuotdagi ocherk bilan solishtirib, tarmoq ocherkining o‘ziga xos xususiyatlarini quyidagicha tavsiflaydi:

- 1) turli dizayn elementlari (ramkalar, jadvallar va boshqalar), ranglar diapazonining kengligi;
- 2) nashr uslubiga qat‘iy bog‘lanmagan matni ajratib ko‘rsatish;
- 3) materiallarning vizual tuzilishi (ko‘psonli turli mini-bo‘limlarning mavjudligi);

¹² Дўстқораев Б. Босма оммавий ахборот воситаларида жанрлар ва маҳорат масалалари. – Т.: “Ўзбекистон”. V жилд, 2019. – Б. 309.

¹³ Пархаменко И.В. Очерк в жанровой системе печатных и электронных средств массовой информации: Дисс. канд. филол. наук, 2016. – С.70.

4) kelib chiqishi va mohiyatiga ko‘ra turlicha bo‘lgan unsurlarning mavjudligi (fotosurat, video, jadval va boshqalar);

5) interaktivligi (materialni onlayn sharhlash yoki savollar berish imkoniyati);

6) o‘xshash sahifalarga tezda o‘tish imkoniyatining (gipermatn xususiyatlari) mavjudligi.

Misol tariqasida olim Rossiyada nashr etiluvchi “Snob”, “Story” jurnallarini keltiradi. “Story” jurnalining o‘zi haqidagi ma’lumot qismida “Dunyo va uning qiyofasini yaratuvchi insonlar haqida nafaqat samimiy hikoya qiladigan va o‘ziga jalb etuvchi, balki o‘quvchini tarbiyalaydigan va rivojlantiradigan jurnal” deb ta’rif berilgan.

Jurnal qahramonlari o‘z davrida kelgusi avlodning qiyofasini belgilab bergan, tarix g‘ildiragini o‘zgartirishga muvaffaq bo‘lgan, kino, rasm, adabiyot, musiqa, ilm-fan sohalari bo‘yicha tarixiy va zamonaviy turfa taqdirli insonlar haqida hikoya qiladi. Bundan tashqari, ocherklarda g‘ayrioddiy taqdirlar, ko‘tarilishlar va pasayishlar, ijtimoiy tendensiyalar haqida ma’lumotlar berib boriladi.

Tarmoq ocherki xususiyatlarini o‘zida aks ettirgan materiallar bugun dunyoning juda ko‘plab nashrlarida multimedaviy formatda uzatilmoqda. Ammo u tarmoq ocherki deb emas, longrid yoki longform jurnalistikasi namunasi deb atalmoqda.

Xulosa qilib aytish mumkinki, jurnalistikaning yangi yo‘nalishi shakllanishida texnik omil hamisha inqilobiy xarakterga ega. Internet muallifga ham, o‘quvchiga ham ocherk qahramoni yoki tasvirlanadigan muayyan obyekt haqida “kaledoskop”ni taqdim etadi. Har qanday ocherk xususiyatini o‘zida aks ettirgan material, xoh u tarmoq matni bo‘ladimi, xoh radiolavha bo‘ladimi, bundan qat’i nazar publitsistika hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

Vol. 2 No. 4 (2024)

1. Do'stqorayev B. Ocherk janrining paydo bo'lish tarixi, xususiyatlari. Jurnalistika. Bosma ommaviy axborot vositalarida janrlar va mahorat masalalari. – T.: O'zbekiston, 2019. – 370 b.
 2. Harrington, H. F. (1925). Chats on feature writing. New York, NY: Harper & Brothers.
 3. Brett, N., & Holmes, T. (2008). Supplements. In B. Franklin (Ed.), Pulling newspapers apart: Analysing print journalism (pp. 189–195). London, Eng.
 5. Gans, H. J. (2004). Deciding what's news: A study of CBS evening news, NBC nightly news, newsweek, and time (25th anniversary edition). Evanston, IL: Northwestern University Press.
 6. Stephenson, D. (1998). How to succeed in newspaper journalism. London, England: Kogan Page.
- ¹ Пархоменко И.В. Очерк в жанровой системе печатных и электронных средств массовой информации: Диссер.канд. филол.наук. – Воронеж, 2016.
- ¹O'sha manba. – B. 70.